

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

DOCENTE: WAGNER JUNQUEIRA

DISCIPLINA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1

ESTUDANTE: HENRIQUE SOARES DE SOUZA NASCIMENTO

ALVARENGA, L. Representação do conhecimento na perspectiva da ciência da informação em tempo e espaço digitais. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, v. 8, n. 15, p. 18–40, 1 jan. 2003.

COSTA, S. S. F. ACERVO SEF: O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA USP EM PROJETOS E FOTOGRAFIAS. **Revista CPC**, p. 204–218, 29 jul. 2016a.

COSTA, S. S. F. ACERVO SEF: O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA USP EM PROJETOS E FOTOGRAFIAS. **Revista CPC**, p. 204–218, 29 jul. 2016b.

CRISTO, S. S. V. D.; TRENTIN, R.; ROBAINA, L. E. D. S. ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA GERAL DO TOCANTINS, ESTADOS DO TOCANTINS E BAHIA. **Geografia Ensino & Pesquisa**, v. 20, n. 3, p. 182, 29 dez. 2016a.

CRISTO, S. S. V. D.; TRENTIN, R.; ROBAINA, L. E. D. S. ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA GERAL DO TOCANTINS, ESTADOS DO TOCANTINS E BAHIA. **Geografia Ensino & Pesquisa**, v. 20, n. 3, p. 182, 29 dez. 2016b.

CUNHA, M. B. D. Aaron Swartz: bandido ou herói do acesso aberto? **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação**, v. 13, n. 2, p. 475–479, 22 maio 2020.

DANTAS, M. F. Arquivos digitais em dança: Interrogando e construindo memórias coreográficas. [s.d.].

DANTAS, M. F. Arquivos digitais em dança: Interrogando e construindo memórias coreográficas. [s.d.].

FONSÊCA, G. S. et al. Aspectos legais da utilização do prontuário digital na odontologia. **RBOL- Revista Brasileira de Odontologia Legal**, 2014a.

FONSÊCA, G. S. et al. Aspectos legais da utilização do prontuário digital na odontologia. **RBOL- Revista Brasileira de Odontologia Legal**, 2014b.

GAVA, T. B. S.; FLORES, D. Repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq) como plataforma de preservação digital em um ambiente de gestão arquivística. **Informação & Informação**, v. 25, n. 2, p. 74, 2 jul. 2020a.

GAVA, T. B. S.; FLORES, D. Repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq) como plataforma de preservação digital em um ambiente de gestão arquivística. **Informação & Informação**, v. 25, n. 2, p. 74, 2 jul. 2020b.

IANZEN, A.; DE PAULA PINTO, J. S.; WILDAUER, E. W. Os sistemas de proteção de direito digital (DRM): tecnologias e tendências para e-books. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, v. 18, n. 36, p. 203–230, 17 abr. 2013.

JULIEN-SAAVEDRA, Q.; CITTON, Y. Manifeste pour des humanités numériques 2.0: **Multitudes**, v. n° 59, n. 2, p. 181–195, 4 jun. 2015.

MARINO, I. K. et al. Como contar a história da Covid-19? Reflexões a partir dos arquivos digitais no Brasil. **Esboços: histórias em contextos globais**, v. 28, n. 48, p. 558–583, 12 ago. 2021.

MARINO, I. K.; TELLES DA SILVEIRA, P.; LIMA NICODEMO, T. Arquivo, memória e Big Data: Uma proposta a partir da Covid-19. **Cadernos do Tempo Presente**, v. 11, n. 01, p. 90–103, 31 jul. 2020.

MARTINS, M. D. L. Os países lusófonos e o desafio de uma circum-navegação tecnológica. **Comunicação e Sociedade**, v. 34, p. 87–101, 17 dez. 2018.

PAJEÚ, H. M. ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DE ARQUIVOS PESSOAIS NAS NUUVENS. [s.d.].

PINHEIRO, D. C. D. S. Os documentos de processo do documentário Saberes da Terra: redes móveis em construção. **Manuscrita: Revista de Crítica Genética**, n. 47, p. 203–215, 22 dez. 2022a.

PINHEIRO, D. C. D. S. Os documentos de processo do documentário Saberes da Terra: redes móveis em construção. **Manuscrita: Revista de Crítica Genética**, n. 47, p. 203–215, 22 dez. 2022b.

RAMOS, A. DE S. A ETNOFÍSICA EM TESES E DISSERTAÇÕES BRASILEIRAS: UMA REVISÃO NA PERSPECTIVA DECOLONIAL. v. 9, n. 21, [s.d.].

REIS, D. D. A. L. D. et al. Biomodelos Ósseos Produzidos por Intermédio da Impressão 3D: Uma Alternativa Metodológica no Ensino da Anatomia Veterinária. **Revista de Graduação USP**, v. 2, n. 3, p. 47, 22 dez. 2017.

RESENDE, V. X. S.; SILVA, P. C. D.; SANTOS, P. R. D. EAD - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, COMODISMO PARA SOCIEDADE, REFLEXO NA EDUCAÇÃO. **REVISTA FOCO**, v. 17, n. 5, p. e5037, 6 maio 2024.

SAYÃO, L. F. REPOSITÓRIOS DIGITAIS CONFIÁVEIS PARA A PRESERVAÇÃO DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS CIENTÍFICOS. **PontodeAcesso**, v. 4, n. 3, p. 68, 15 jan. 2011a.

SAYÃO, L. F. REPOSITÓRIOS DIGITAIS CONFIÁVEIS PARA A PRESERVAÇÃO DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS CIENTÍFICOS. **PontodeAcesso**, v. 4, n. 3, p. 68, 15 jan. 2011b.

SILVA, M. L. N. D. et al. Uso de fotogrametria digital na elaboração de modelos tridimensionais com aplicação em geoconservação e educação. **Terrae Didatica**, v. 15, p. e019031, 10 set. 2019.

VIEIRA, T. D. O.; BITTENCOURT, P. R.; MARIZ, A. C. A. As relações entre a arquivologia e as humanidades digitais: a literacia arquivística como meio de interação arquivo e comunidade no acesso à informação | The relations between archival science and the digital humanities: archival literacy as a means of interaction archive and community in the access to information. **Liinc em Revista**, v. 15, n. 1, 28 jun. 2019a.

VIEIRA, T. D. O.; BITTENCOURT, P. R.; MARIZ, A. C. A. As relações entre a arquivologia e as humanidades digitais: a literacia arquivística como meio de interação arquivo e comunidade no acesso à informação | The relations between archival science and the digital humanities: archival literacy as a means of interaction archive and community in the access to information. **Liinc em Revista**, v. 15, n. 1, 28 jun. 2019b.